

Santiago, veinticinco de marzo de dos mil veintiséis.

Al escrito folio 20: a lo principal y otrosí, téngase presente.

Al escrito folio 22: a sus antecedentes.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que el abogado don Claudio Palavicino, en representación de don Armando Ricardo Silva Olivares, en autos sobre tutela por vulneración de derechos fundamentales, interpuso recurso de queja en contra de las integrantes de la Corte de Apelaciones de San Miguel, ministra señora Liliana Mera, ministro señor Hernán García y fiscal judicial señora Ana María Quinteros, por cuanto dictaron, con grave falta o abuso, la sentencia de dieciséis de diciembre de dos mil veinticinco que confirmó la de primera instancia dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel en causa RIT-T-159-2025, el veintiséis de septiembre del mismo año, que acogió la excepción de incompetencia absoluta del tribunal y omitió pronunciamiento respecto de la caducidad de la acción.

Sostiene que la resolución impugnada incurre en una interpretación errónea de las reglas sobre la competencia, restringiendo la tutela judicial efectiva consagrada en los artículos 19 N°3 de la Constitución Política de la República y 76 del Código Orgánico de Tribunales; agrega que con ello se incumple el deber de protección de derechos fundamentales reconocido en el artículo 5° de la Carta Fundamental y se transgreden las normas de procedimiento de tutela aplicable a los funcionarios públicos en virtud de la Ley N°21.280, puesto que denunció la afectación de su libertad de trabajo al haber puesto término a sus servicios en contravención a lo regulado en la Ley N°21.135 -al no haber puesto a su disposición la totalidad de la bonificación- y el Código del Trabajo en su artículo 495 N°3, dispone expresamente que la judicatura de la materia debe velar para que la situación se retrotraiga al estado inmediatamente anterior a producirse la vulneración denunciada.

Por lo anterior solicita se acoja su recurso, se deje sin efecto la resolución impugnada y declare que el tribunal laboral es competente para conocer de su acción y que esta no está caduca.

Segundo: Que, los recurridos informaron que efectivamente dictaron la resolución cuestionada y confirmaron la decisión de incompetencia absoluta al compartir los fundamentos del tribunal de primer grado. En cuanto a la apelación relacionada con la caducidad, omitieron la decisión por no existir un pronunciamiento formal por parte del tribunal *a quo*, al estimar improcedente

realizarlo sobre un caso hipotético -de ser revocada la decisión sobre la competencia-, sin perjuicio de ser aquella excepción incompatible con lo resuelto respecto de la principal alegación de la demandada.

Tercero: De la revisión de los antecedentes traídos a la vista, se obtienen las siguientes conclusiones:

1.- El demandante, don Armando Ricardo Silva Olivares, mediante presentación de 14 de mayo de 2025 en causa RIT T-1559-2025 seguida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel, denunció la vulneración de sus derechos fundamentales al haberlo separado de su cargo de juez del Primer Juzgado de Policía Local de La Pintana sin haber cumplido con pagar en su totalidad con la bonificación establecida en el artículo 8° de la Ley N° 21.135.

En su denuncia expone que el 25 de julio de 2024 presentó su renuncia voluntaria, la que fue aceptada por Decreto N°04805/2024 a contar del 1 de septiembre del mismo año y se dejó expresa constancia que le asiste el derecho a percibir la bonificación establecida en el artículo 8° de la Ley N°21.135, monto que no ha sido puesto a su disposición y por ello, conforme a lo dispuesto en el artículo 7° de dicha ley, concluye que la relación estatutaria se mantiene vigente, aun cuando el 27 de diciembre de 2024 juró en el cargo otra persona.

Solicitó al tribunal declarar que su relación funcionaria permanece vigente; que la denunciada ha lesionado su derecho a la libertad de trabajo y su protección, reconocido en el artículo 19 N° 16 de la Constitución Política de la República; y, que a consecuencia de lo anterior, se le deben pagar las prestaciones que indica.

2.- Al contestar la municipalidad denunciada opuso las excepciones de incompetencia absoluta y de caducidad. La primera la fundó en que de conformidad con lo dispuesto en los artículo 6° y 38 de la Ley Orgánica Constitucional de Contraloría General de la República, es de competencia exclusiva del Contralor conocer de gratificaciones, desahucios, pensiones de retiro, jubilaciones, montepíos y, en general, sobre asuntos que se relacionen con el Estatuto Administrativo como aquellos referidos en la denuncia.

3.- Por resolución dictada en audiencia preparatoria de 26 de septiembre de 2025, el Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel resolvió acoger la excepción de incompetencia absoluta teniendo presente para aquello que no existe discusión sobre la naturaleza del vínculo que ligó a las partes y que el artículo 420 del código del ramo no establece dentro de las materias de su competencia la declaración de existencia de una relación estatutaria de derecho

público. En cuanto a la excepción de caducidad, para la eventualidad que la decisión anterior fuese revocada, resolvió hacer lugar a aquella al estimar que contado desde la separación del trabajador el 31 de agosto de 2024, ha transcurrido con creces el plazo de 60 días para accionar.

4.- Con fecha 16 de diciembre de 2025 los reclamadas confirmaron la resolución.

Cuarto: Que el recurso de queja se encuentra contemplado en el Título XVI del Código Orgánico de Tribunales, que trata "De la jurisdicción disciplinaria y de la inspección y vigilancia de los servicios judiciales", y está reglamentado en su párrafo primero que lleva el epígrafe de "Las facultades disciplinarias".

Conforme al artículo 545 de ese cuerpo legal, el recurso de queja solamente procede cuando en la resolución que lo motiva se haya incurrido en falta o abuso constituidos por errores u omisiones, manifiestos y graves.

Quinto: Que, en el presente caso, el mérito de los antecedentes no permite concluir que los recurridos -al decidir como lo hicieron- hayan incurrido en alguna de las conductas que la ley reprueba y que sea necesario reprimir y enmendar mediante el ejercicio de las atribuciones disciplinarias de esta Corte.

En efecto, el recurso gira en torno a la interpretación que la judicatura hizo de la norma sobre competencia prevista en el artículo 420 del Código del Trabajo, en relación con el conflicto jurídico planteado en el libelo de demanda.

Sexto: Que al respecto cabe señalar que, como ha dicho reiteradamente esta Corte, el proceso de interpretación de la ley que lleva a cabo la judicatura en cumplimiento de su cometido no puede ser revisado por la vía del recurso de queja, porque constituye una labor fundamental, propia y privativa, salvo que se verifique una falta o abuso grave, cuestión que no ocurre en la especie.

Séptimo: Que, a la luz de los razonamientos expuestos, el recurso de queja deberá ser desestimado.

Por estas consideraciones y normas citadas, **se rechaza** el recurso de queja deducido por el abogado don Claudio Palavicino, en representación de don Armando Ricardo Silva Olivares en contra de la sentencia de dieciséis de diciembre de dos mil veinticinco, dictada por la Corte de Apelaciones de San Miguel.

Regístrese y archívese.

Rol N°57.074-2025

FJXPBZZHWSS

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Ricardo Blanco H., Andrea Maria Muñoz S., Jessica De Lourdes González T., Mireya Eugenia Lopez M. y Abogada Integrante Leonor Etcheberry C. Santiago, veinticinco de marzo de dos mil veintiséis.

En Santiago, a veinticinco de marzo de dos mil veintiséis, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

